

ТДИУ.
“Баҳолаш иши ва инвестициялар”
кафедраси в.б. профессори.,
Имомов Хамдулло Хамдамович
e-mail: himomov1969@gmail.com
тел: 93-576-07-63

Корхонанинг инвестицион фаолиятига инновацияларни жалб этиш масалалари

Аннотация

Ушбу мақолада инновациялар иқтисодий ривожлантиришнинг энг муҳим талабларидан бирига айланиб бораётганлигидан келиб чиқиб бозор ривожланишини тезлаштирувчи омил сифатида таҳлил қилинган. Шунингдек, инвестиция фаолиятига инновацияларни жалб этиш билан жадал ривожлантиришга эришиш мумкинлиги ҳақида таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: Инвестиция, инновация, инновацион фаолият, инновацион жараён, инновацион стратегия, инновацион тадбиркорлик, илм фан, технология.

Аннотация

В данной статье анализируются инновации как ускоряющий фактор развития рынка в связи с тем, что они становятся одним из важнейших требований для развития экономики. Также были высказаны предложения и рекомендации о том, что интенсивного развития можно достичь за счет вовлечения инноваций в инвестиционную деятельность.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, инновационная деятельность, инновационный процесс, инновационная стратегия, инновационное предпринимательство, наука, технологии.

Annotation

This article analyzes innovations as an accelerating factor in market development due to the fact that they are becoming one of the most important requirements for economic development. Suggestions and recommendations were also made that intensive development can be achieved by involving innovations in investment activities.

Keywords: investments, innovations, innovative activity, innovative process, innovative strategy, innovative entrepreneurship, science, technology.

Кириш

Мамлакатимизда бугунги кунда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларни, иқтисодиётни кенг миқёсда модернизациялаш борсидаги саъй – ҳаракатларнинг янада кучайтирилиши саноат корхоналарида техника ва технологияларни кенг жорий этиш ҳамда инвестициялар жалб қилиш доирасини кенгайтириш ва улардан имкон даражасида самарали фойдаланишни тақозо этади. Чунки мамлакатимизда замонавий бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида ишлаб чиқаришни вужудга келишига, яъни турли мулкчилик шаклидаги корхоналарни юзага келишига сабаб бўлди ва ўз фаолиятларини жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашуви учун инвестицияларни жалб этиш билан иқтисодий шароит яратади.

Мамлакатлар иқтисодиётининг ривожланиши ва иқтисодий барқарорлигини таъминлашда инвестициялар муҳим ўрин тутди. Жумладан, бугунги кунга келиб чет эл инвестициялари ҳар бир иқтисодиёт ривожланишида зарур омил бўлиб ҳисобланмоқда.

Бугунги кунда ривожланган инвестицион фаолиятнинг йўлга қўйилишини ҳукуматимизнинг юритаётган оқилона инновацион сиёсатнинг маҳсули эканлигини таъкидлаш лозим.

Шунингдек, мамлакатимиз корхоналарида инвестицион ва инновацион фаолиятнинг янада ривожлантиришга қаратилган муаммоларни ўрганиш, инновацион фаолиятнинг самарадорлиги, авваламбор, мамлакатда инновацион муҳитни яхшилашга қаратилган қонунлар доирасида ягона ҳуқуқий меъёрлар тизимини шакллантирадиган институционал асосларни ишлаб чиқиш даражасига боғлиқ эканлигидан далолат беради. Иқтисодиётнинг реал ва молиявий секторларида хўжалик юритувчи субъектларнинг инновацион фаолияти ва ўзаро таъсири анъанавий муносабатларнинг иқтисодий тизимларни ривожлантиришга таъсирини кучайтиради ҳамда уларнинг тузилмасида иқтисодий муносабатларнинг янги кўринишларини шакллантиради, бу эса бозорни тиклайди [1].

Мавзуга доир адабиётлар таҳлили.

“Инновация” тушунчаси (ингл. innovation – киритилинган янгилик, ихтиро) янгиликка инвестиция киритиш маъносида ишлатилади. Инновация тушунчаси иқтисодиётга XX аср бошларида кириб келган. Австралиялик иқтисодчи олим Y.Shumpeter биринчи мартаба инновацияларга оид масалаларни кўриб чиққан ва инновацион жараёнга тўлиқ таъриф берган. Иқтисодий адабиётларда “инновация” тушунчасига кўпчилик муаллифлар томонидан турлича ёндошувлар келтирилган.

Кўпчилик муаллифлар янгилик киритишни иқтисодий тадбиқ этиш жиҳатидан назарда тутаяди, яъни янги ресурсларни ташкил этиш ёки мавжуд бўлганларини ноанъанавий ҳолда янгича ишлатилишини назарда тутаядилар

А.Бусигиннинг фикрига кўра, инновация бу асосий капитал ёки ишлаб чиқарилаётган маҳсулотни илм фан, техника ва технологиялар ёрдамида янгилашдир[2].

Инглиз олими G. A. Gobson янада ёрқинроқ ифодаб, ижодий қобилиятларни ишлаб чиқариш омилларига ҳам киритган.[3] Иқтисодий тизимнинг янги маҳсулотлар пайдо бўладиган, янги бозорлар пайдо бўладиган, янги технологиялар жорий қилинадиган қисмини таҳлил қилиб, уни "прогрессив ишлаб чиқариш соҳаси" деб атади. Ҳозир биз уни инновацион иқтисодиёт деб атаймиз.

Албатта, инновация каби ҳодисани ўрганиш жараёнида икки олим, яъни Н.Кондратиев ва австриялик Y.Shumpeterнинг номларини унутмаслик керак. Айнан Y.Shumpeter ўзининг “Иқтисодий ривожланиш назарияси” тадқиқотида инновация тушунчасига биринчи бўлиб таъриф берган.[4] У инновацияни тижорат муаммоларини ҳал қилишга қаратилган мавжуд ишлаб чиқариш омилларининг илмий ва ташкилий бирикмаси сифатида талқин қилди. Y.Shumpeter бевосита инновацияларда иқтисодий тизимларнинг ривожланиш манбасини пайқайди.

Р.Фатхутдиновнинг фикрига кўра, инновация янгиликни тадбиқ этишнинг якуний натижаси бўлиб, объект бошқарувини ўзгартириш

ижтимоий, иқтисодий, илмий, техникавий, экологик ва бошқа кўринишдаги самарадорликдир.

Юқоридаги таърифлардан хулоса қилиб, инновация – бу юқори иқтисодий ва ижтимоий самара олиш мақсадида ишлаб чиқариш жараёнига илм-фан ютуқларини жорий этиш шу билан янги товарлар яратиш ёки ишлаб чиқарилаётган товарлар сифатини оширишдир.

Инновация ҳар бир соҳада бўлиши мумкин. Масалан, фанда, унинг бир йўналишида йирик янгиликларга эришиш, кашфиётлар яратиш, изланишларда, илм соҳасида янги илм ва билимларни очиш, техника ва технологияларни янги авлодини яратиш, ишлаб чиқариш соҳаларида, хизмат кўрсатишда янги усулларни киритиш ва бошқалар шулар жумласидандир. Иқтисодиётда эса фан, техника, технологиялар соҳаларида эришилган энг сўнгги ютуқларни қўллашни билдириши мумкин.

Тадқиқот методологияси

Мақолада илмий абстракциялаш, таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция усулларидан фойдаланилган. Ушбу тадқиқот маълумотлари расмий манбалардан олиниб, таниқли иқтисодчи олимларнинг иқтисодиётни ривожлантиришда инновацияларнинг роли бўйича илмий назарий қарашларини қиёсий таҳлил қилиш, хориж тажрибаларини умумлаштириш ва мамлакатимизда эришилаётган ютуқлар бўйича олинган натижаларга таянган ҳолда инновацион тадбиркорликни ўрганишга эришилди.

Таҳлил ва натижалар

Инновацион фаолият-бу маҳсулот турларини кенгайтириш ва сифатини ошириш, технология ва ишлаб чиқаришни ташкил этишни такомиллаштириш мақсадида инновацияларни топиш ва амалга оширишга қаратилган фаолиятдир.

Амалда инновацион фаолиятга қуйидагилар киради:

- корхона муаммоларини аниқлаш;
- инновацион жараённи амалга ошириш;
- инновацион фаолиятни ташкил этиш.

Корхонанинг инновацион фаолиятининг асосий вужудга келиш шарти шундаки, мавжуд бўлган хизмат кўрсатиш ва ишлаб чиқариш технологияларнинг қаришдир. Шунинг учун эскирган, тараққиётнинг тормозига айланган барча нарсани мунтазам равишда янгилаш керак. Бунинг учун корхоналар вақти-вақти билан маҳсулотлар, технологиялар ва иш жойларини сертификатлашни таҳлил қилиб бориш керак. Бошқача қилиб айтганда, компания фаолиятининг барча жиҳатларининг ўзига хос рентгенограммаси ўтказилиши керак. Бу шунчаки корхоналарнинг ишлаб чиқариш ва хўжалик фаолиятини ташхислаш учун эмас, балки самарадорликни оширишга қаратилга бўлиш лозим.

Мавжуд ўзгаришларнинг маълум бир турини кўриб чиқишда вазиятларни таҳлил қилиш инновацион ечимнинг моҳиятини аниқлашга имкон беради. Энг муҳим ўзгаришлар, радикал ўзгаришлар "янги билимлар" асосида содир бўлади дейиш мумкин. Янги билимларга (кашфиётларга) асосланган инновацияларни бошқариш одатда қийин. Бу бир қатор ҳолатлар билан боғлиқ. Биринчидан, одатда янги билимларнинг пайдо бўлиши ва ундан технологик фойдаланиш ўртасида катта тафовут мавжуд, иккинчидан, янги технология янги маҳсулот, жараён ёки хизматда амалга ошиши учун кўп вақт талаб этилади. Шу муносабат билан янги билимларга асосланган инновациялар қуйидагиларни талаб қилади:

- барча зарур омилларни тўлиқ таҳлил қилиш;
- кўзланган мақсадни аниқ тушуниш, яъни аниқ стратегик йўналиш керак;
- бизнесни бошқариш ташкилотларининг молиявий ва бошқарув мослашувчанлиги зарур.

Амалда кичик фирмалар бошқарувнинг соддалиги, шахсий ташаббуснинг кенг доираси, мослашувчан илмий-техник сиёсат олиб бориш имконияти ва ихтирочиларни ўз фаолиятига фаол жалб қилиш билан ажралиб туради. Бу венчур капитал фирмаларининг юқори самарадорлигини белгилайди.

Уларнинг аксарияти инновацион тараққиётга, янги маҳсулотлар ва илғор технологияларни ривожлантиришга катта ҳисса қўшади.

Кичик фирмаларнинг инновацион жараёндаги самарадорлиги куйидаги маълумотлар билан тасдиқланади: АҚШ Миллий илмий жамғармаси ҳисоб-китобларига кўра, илмий-тадқиқот ишларига инвестиция қилинган ҳар бир доллар учун 100 кишигача бўлган фирмалар 100-1000 кишини иш билан таъминлайдиган фирмаларга қараганда тўрт баравар кўпроқ янгиликларни амалга оширдилар ва 24 баравар кўп 1000 дан ортиқ кишини банд бўлган компаниялардан кўпроқ ҳисобланади. Уларнинг инновациялар суръати йирик фирмаларга қараганда уч баробар юқори, бундан ташқари, кичик фирмалар ўз инновациялари билан бозорга кириш учун ўртача 2 йил, йириклари эса 3 йилдан ортиқ давом этади.

Йирик фирмаларнинг анъанавий илмий-тадқиқот шакллариغا нисбатан хавфли молиялаштиришда иштирок этиши нафақат даромадларнинг ошиши, балки уларнинг бевосита иқтисодий манфаатлари билан ҳам боғлиқ. Мустақил кичик фирмалар солиқ ва бошқа имтиёзлардан фойдаланадилар, илмий-техник тараққиётни рағбатлантириш бўйича давлат дастурлари доирасида бевосита молиявий ёрдам оладилар. Натижада, венчур капиталини молиялаштириш ҳозирда кўплаб мамлакатларда фаол ривожланмоқда.

Янги билимларга асосланган янгилик "етук" бўлиши ва жамият томонидан қабул қилиниши керак. Фақат бу ҳолатда у муваффақият келтиради.

Мақсадли ва тизимли инновацион фаолият юқорида айтиб ўтилган инновация манбаларининг имкониятларини доимий равишда таҳлил қилишни талаб қилади.

Инновация ундан фойдаланадиган одамларнинг эҳтиёжлари, истаклари ва одатларига жавоб бериши керак. Шунинг учун инновация содда ва аниқ мақсадга эга бўлиши керак. Кам пул ва оз сонли бўлсада, интеллектуал одамлар билан янгилик қилиш самаралироқдир. Акс ҳолда, инновацияларга

керак бўлган кўплаб яхшиланишлар учун деярли ҳар доим ҳам вақт ва пул етарли эмас.

Самарали инновациялар чекланган бозорда ҳам, ўз жойида етакчиликка қаратилган бўлиши керак. Акс ҳолда, турли рақобатчилар сиздан олдинда бўладиган вазиятни яратади. Эҳтиёжларини қондириш учун инновацияларни амалга оширишда, инновация дарҳол ўз дастурни топмаса, у шунчаки ғоя бўлиб қолади.

Хулоса ва таклифлар

Инновация - бу билим, зукколик ва истеъдодни талаб қиладиган иш. Муваффақиятли инновация қаттиқ, йўналтирилган ишни талаб қилади. Муваффақиятга эришиш учун инновацияларга жиддий аралашилари керак. Чунки, инновация иқтисодиёт, саноат, жамият ва харидорлар, ишлаб чиқарувчилар ва ходимларнинг хатти-ҳаракатларидаги ўзгаришларга ўз таъсирини кўрсатади. Шунинг учун доимо бозорга эътибор қаратиш ва инновацион фаолиятига бўлган эҳтиёжларини ҳисобга олиши керак.

Корхона инновацион фаолиятни амалга ошириши учун у тадбиркорлик муҳитини яратишга ва янгисини қулай имконият сифатида қабул қилишга ёрдам берадиган шундай тузилма ва муносабатга эга бўлиши керак.

Тадбиркорлик билан бирга инновацион фаолият доимий равишда амалга оширилиб бориш шарт. Бунда инновацияларнинг муваффақияти учун шахсан жавобгар бўлган ходимни тайинлаш керак. У эскирган маҳсулотлар, ускуналар, технологияларни ўз вақтида аниқлаш ва алмаштириш, ишлаб чиқариш ва хўжалик фаолиятини ҳар томонлама таҳлил қилиш, инновацион чора-тадбирларни ишлаб чиқиш учун жавобгар бўлиши керак. Шунингдек инновацион фаолият учун масъул бўлган ходим корхонада етарли ваколатга эга шахс бўлиши керак.

Инновацияларни ривожлантириш давригача инвестициялар бозорда янги маҳсулотлар (хизматлар)ни ташкил этилгунга қадар инвестицияларнинг даромадлилиги таҳлиliga киритилмаслиги керак.

Чунки инновацион лойиҳани амалга оширишдан олинган фойда яхши ташкил этилган маҳсулот ишлаб чиқаришдан олинган фойдадан сезиларли даражада фарқ қилади. Узоқ вақт давомида инновацион ташаббуслар фойда ҳам, ўсиш ҳам келтирмаслиги мумкин, фақат ресурсларни истеъмол қилади. Кейин инновация узоқ вақт давомида тез ўсиши ва уни ривожлантиришга сарфланган маблағларни камида 5-10 марта қайтариши керак, акс ҳолда уни муваффақиятсиз деб ҳисоблаш мумкин.

Корхонани шундай бошқариш керакки, у янгисини таҳдид сифатида эмас, балки қулай имконият сифатида қабул қилиш муҳитини яратади. Амалда ўзгаришга қаршилиқлар номаълум кўркувдан келиб чиқади. Ҳар бир ходим инновация ўз компаниясини сақлаб қолиш ва мустаҳкамлашнинг энг яхши усули эканлигини тушуниши керак. Бундан ташқари, инновациялар ҳар бир ходимнинг бандлиги ва фаровонлиги кафолати эканлигини тушуниш керак. Ушбу тамойиллар асосида инновацион фаолиятни ташкил этиш компанияга олдинга силжиш ва муваффақиятга эришиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Никонова Я.И., Казаков В.В. Механизм финансового обеспечения инновационной деятельности экономических систем: Вестник Томского государственного университета, 2012. с. - 127.

2. Бусыгин А.В.. Предпринимательства. – М.: Дело, 2001. 176 с. 349

3. Иванов М.А., Гужина Г.Н. Особенности управления рисками в рыночных условиях//Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. 2009. № 7 (12). С. 198.

4. Друкер П. Бизнес и инновации. — М.: Вильямс, 2007. — 432 с. — ISBN 0-88730-618-7.

5. Грибов В., Грузинов В. Инновационная деятельность предприятия. Экономика предп. © 1999-2024 www.inventech.ru